

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNYMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Andijon davlat universiteti Rus tili va adabiyoti kafedrasini mudiri

e-mail: gayratbek19912705@mail.ru

O'ZBEK XALQ OG'ZAKI BADIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO'ZG'ASHGA ASOSLANGAN SO'Z SAN'ATI <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746059>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada askiyada mavzu ijrochilarining mahorati, topag'onligi, hozirjavoblighi, tafakkurining o'tkirligini sinash maqsadida hayotimizning istalgan ijtimoiy masalasidan iborat bo'lishi, askiya yumorga asoslanganligi, hazil asosiga qurilishi, kulgining maydonga kelishiga sabab bo'lishi, muayyan mavzu doirasida metaforik mazmundagi so'zlar va iboralarning qo'llanilishi haqida so'z boradi. Kulgining inson ruhiyatiga asab tizimi va ruhiy holatini ko'tarishdagi ta'siri, tinglovchilarning kayfiyatini ko'tarish – psixologik va kulgi hajv qilinadigan obyektning tasviri va u bilan bog'liq voqea yoki holatning tasviri orqali yumoristik janrlarning didaktik vazifalari, askiyalarning o'xshashlik yoki farqli badiiy xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: askiya, folklor, shirinkor, zakiy, payrov, o'tkir zehn, kulgi.

Холбугаев Гайратбек Ойбек угли

доктор философии по филологическим наукам (PhD)

Заведующий кафедрой русского языка и литературы

Андижанского государственного университета

e-mail: gayratbek19912705@mail.ru

**ИСКУССТВО СЛОВА В УСТНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ
УЗБЕКСКОГО НАРОДА****АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассмотрено мастерство исполнителей, отзывчивость и остроты слов исполнителей, аския основана на юморе, построена на основе юмора, вызывает смех, использование метафорических слов и словосочетаний в рамках конкретной темы. Влияние смеха на психику человека в поднятии нервной системы и психического состояния, поднятии настроения слушателей - психологического и через изображение объекта смеха и связанного с ним события или ситуации, дидактические задачи юмористических жанров, выявляются сходство или различные художественные особенности аския.

Ключевые слова: аския, фольклор, ширинкор, закый, пайров, остроумие, смех.

Holbutaev Gayratbek

Doctor of Philosophy in Philology (PhD)

Head of the Department of Russian Language and Literature,

THE ART OF WORDS BASED ON A UNIQUE LAUGHTER IN THE ORAL ARTISTIC CREATION OF THE UZBEK PEOPLE

ABSTRACT

This article discusses the skill of the performers, the responsiveness and sharpness of the words of the performers, askiya is based on humor, built on the basis of humor, causes laughter, the use of metaphorical words and phrases within a specific topic. The effect of laughter on the human psyche in raising the nervous system and mental state, raising the mood of the listeners - psychological and through the image of the object of laughter and the event or situation related to it, the didactic tasks of humorous genres, the similarity or different artistic features of askiyas are revealed.

Key words: askiya, folklore, shirinkor, zakiy, payrov, wit, laughter.

KIRISH

Mustaqillik yillarida o'zbek xalqining turmush tarzi, boy tarixi va madaniyati, ular mazmunidan kelib chiqadigan didaktik xulosalar, xalqona pand-nasihatlarini o'zida ixcham badiiy aks ettirgan askiyalarning so'z san'ati taraqqiyoti va yosh avlod tarbiyasidagi o'rni o'rganishga e'tibor oshirildi. "Iqtisodiyot bilan birga madaniyatni rivojlantirishga ham harakat qilayapmiz. Farg'ona azaldan san'atkorlar vatani bo'lib kelgan. Qo'qon teatri ta'mirlanib, zamonaviy sharoitlar yaratilgani, ulug' adib va san'atkorlar xotirasiga bag'ishlab muzey va maktablar tashkil etilgani xayrli bo'ldi. Bugun saylovchilar bilan uchrashuvda Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqat, Ashurali Zohiriy, Yusufjon qiziq Shakarjonov nomini abadiylashtirish, San'atkorlar xiyobonini barpo etish, umuman, viloyatda madaniyatni rivojlantirish bo'yicha ko'plab fikrlar bildirdim. Agar sizlar qo'llab-quvvatlab, o'z hissangizni qo'shsangiz, bu san'at rivojiga, yoshlar tarbiyasiga xizmat qiladi, deb o'ylayman"[1]. O'zbek xalq og'zaki ijodidagi so'z san'ati bilan aloqador folklor asarlarini o'zlikni ifoda qilishning og'zaki shakllaridan biri sifatida har tomonlama chuqur o'rganib, bu badiiy matnlar xalqimizning ijtimoiy, siyosiy, badiiy-estetik qarashlari bilan bevosita bog'liq holda shakllanganligini yaxlit holda kuzatish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbek filologik ilmida R.Muhamadiyev askiyaning folklor janri ekanligini asoslagan bo'lsa, X.X.Do'smatov askiyaning lisoniy masalalarini tadqiq etgan, xolos. Kulgiga asoslangan askiya janri matnlarining psixofolkloristik tadqiq etish, komik matnning tinglovchi ruhiyatiga ta'siri, askiyaning kulgi nazariyasiga mutanosibli kabi masalalar hamon dolzarbligicha qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada o'zbek folklorining mustaqil askiya janrining o'ziga xos xususiyatlari, janr tabiati, ularni muayyan guruhlarga ajratib tasniflash mezonlari, tasnifi, badiiy-estetik vazifalari hamda askiya matnlarining psixofolkloristik mohiyatini aniqlash, badiiyatini ochib berildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Xalq og'zaki ijodining eng sara va qadimiy turlaridan biri hisoblangan askiya ikki va undan ortiq kishi o'rtasida taraf-taraf bo'lib, ma'lum bir payrov (askiyaning eng murakkab shakli) yoki mavzu doirasida o'tkaziladigan o'ziga xos so'zamollik tarzidir. Askianing ta'chirchan va ma'noli chiqishi ijrochining bilimi, tafakkuri, sahna madaniyati va ijro mahoratiga bog'liq. Askianing hayotni bilishi, nutq madaniyati, yuz, ko'z, qo'l, tana harakatlaridan ustalik bilan foydalanishi askiyaning ham mazmunli, ham kulgili chiqishida muhim ahamiyatga ega.

Bilamizki, askiya o'zbeklarga xos noyob milliy san'at turi hisoblanadi. Ayniqsa, hajvning badihago'ylik asosida ko'pchilik ishtirokida va bellashuv tarzida jonli tashkil etilishi boshqa xalqlarda uchramaydi. Askia katta hayotiy bilim, ko'nikma va hozirjavoblikni talab qiladi. Tilning o'ziga xos xususiyatlarini mukammal egallagan, hayotdagi kamchiliklarni hazil vositasida ifodalash xususiyatiga ega bo'lgan, juda tez mushohada qilib, raqibining izzat-nafsigaga tegmaydigan darajada muloqat qila oladigan kishilargina askiya san'ati bilan shug'ullanadi. Katta davralarda tortisha

oladigan askiyachilar zamondoshlarining hayoti, ishi va kundalik turmushida ko‘p bora takrorlanadigan hodisalar, kamchilik va nuqsonlarni samimiy, ochiqko‘ngillik bilan do‘stona o‘tkir kulgi va hajv ostiga oladilar.

Kulgiga asoslangan folklor janrlari ichida askiya o‘zining tabiati: ijro uslubi va ijro o‘rni bilan ajralib turadi. Folklorning boshqa janrlarida bo‘lgani kabi askiyalarda ham ijtimoiy hayotimizdagi voqea-hodisalar badiiy bo‘yoqdorlik bilan tasvirlanadi. Voqea-hodisalarni badiiy bo‘yoqdorlikda tasvirlash uchun esa ijrochidan alohida badiiy mahorat talab etiladi. Askia ijrochisining badiiy mahorati uning askiya mavzusi doirasida raqiblari tomonidan tashlangan luqмага hozirjavoblik bilan mantiqan o‘zidan oldingi askiyachi tomonidan talqin etilgan hodisaning davomini izchillikda ifodalashi lozim. Bunday hollarda askiyachilar mubolag‘ali birikmalar, o‘xshatishlar, qiyoslashlar kabi badiiy ko‘chimning ko‘pgina turlaridan foydalanadilar. Askia janrining ilk tadqiqotchisi R.Muhamadiyev yozganidek, “askiya o‘zbek xalqi og‘zaki ijodiyotining durlaridan bo‘lib, uning har bir yetuk payrovi badiiy adabiyot asarlari darajasiga ko‘tarila oladi. Askia namoyandalari hayotni chuqur bilgan, bilimdon, o‘tkir zehni, tasavvur va idroki kuchli kishilardir” [8, 288]. Askia ijrochisining badiiy tafakkur qamrovining kengligi, zukkoligi, bilimdonligi uning askiya bellashuvida daf‘atan tashlangan luqмага zukkolik bilan poetik javob qaytara olishida ko‘rinadi.

Kulgi millat, irq yoki chegara tanlamagani singari bashariyatning istalgan vakili kulgi va hajv, yumordan begona emas. Zukkolik bilan so‘zamollik qilish orqali kulgi bag‘ishlash san‘ati dunyoning boshqa xalqlarida ham uchraydi. Faqat ularda o‘zbek askiyasi singari jamoaviy ijro qilinadigan ommaviy san‘at sifatida rivojlanmagan.

O‘zbek xalqida so‘zning nozik qirralarini his qilish va undan turli komik va estetik maqsadlarda foydalanish an‘anasi mavjud. Askiyada ham so‘zning nozik tomonlari tag ma‘no bo‘rtib turishi, bir so‘z bir vaqtning o‘zida ham salbiy, ham ijobiy ma‘no anglatishi kuzatiladi. Askia ikki va undan ortiq ijrochilarning ishtirokida so‘zamollik bahsi xarakteridagi kulgi va hazilga asoslangan savol-javob shaklidagi poetik tavsiflardan iborat bo‘lgan dialogik nutqdir. Mazkur dialogik nutq muayyan mavzu doirasida ustalik bilan qo‘llangan betakror badiiy tasvir vositalarining o‘zida mujassam etishi, tinglovchilarning badiiy-estetik ehtiyojini qondirishga xizmat qilishi, sayllar, mehmondorchilik, bayramlarda ko‘pchilik tomonidan og‘zaki tarzda ijro etilishi bilan xarakterlidir. Askia san‘atining yirik tadqiqotchisi san‘atshunos M.Qodirov o‘rta asrlarda askiyaning zarofat deb nomlanganligi haqida ma‘lumot beradi. Olimning yozishicha, “...zarofat badiha uslubida ijod qilib, odamlarda mayin tabassumdan tortib, qahqahagacha bo‘lgan kulgilarni qo‘zg‘atuvchi va shu yo‘l bilan didlarni o‘stiruvchi, aqlarni peshlovchi, ba‘zi shaxsiy va ijtimoiy qusurlarni ochib, ularning bartaraf bo‘lishiga xizmat qiluvchi o‘ziga xos ijrochilik san‘atidir” [9, 244].

Askianing yana bir o‘ziga xos ko‘rinishlaridan biri bu shirinkorlik deb yuritiladi. M.Qodirov [10, 105] va X.Do‘stmatovlarning [2, 135] qayd etishicha, Samarqand, Buxoro va Surxondaryo viloyatlarida askiyaning “shirinkorlik” degan turi mashhurdir. Hazilkash, chaqchaqchi, qiziqchi, har to‘g‘rida gapirib odamlarni kuldirib yuruvchilar “shirinkor” deb ataladilar. “Shirinkor”, odatda, suhbatni qizdiruvchi, shirin qiluvchi ma‘nosini anglatadi. Shirinkorlar odamlarga yoqmaydigan hodisa va predmetlar, tasodiflar va sarguzashtlarni mavzu qilib oladilar. Ular askiyachilar kabi kishilarni boshqa narsalarga o‘xshatib ham kuladilar. Shirinkorlikda, asosan, yumor hukmronlik qiladi:

Hazilkash: Hormang, bobo, tani-joningiz chog‘mi?

Shirinkor: Bobo dema-yey! “Bobong” og‘zingdan chiqib yoqangga tirmashsin. Hali manda qirq norning kuchi bor, qirchillama yigitman...

Hazilkash: Nega bo‘lmasa soqol-mo‘ylovingiz oq?

Shirinkor: Tegirmonga kirgan edim, changi urib oqarib qolgan-da, nodon. Shuniyam bilmaysanmi?

Hazilkash: Shunday qilib, “qirchillama yigitman” deng?

Shirinkor: Ha.

Hazilkash: Gapingiz rost bo‘lsa, keling bir bellashaylik, qani.

Shirinkor: Qo‘y-yey, boshingni yoqangdan chiqarib qo‘yib, tovondor bo‘lib yurmay tag‘in...

Ko'rinadiki, shirinkorlikda ikki kishi tarafma-taraf bo'lib, dialogik nutq orqali kulgi qo'zg'ashga harakat qilgan. Bularning biri hazilkash, ikkinchisi shirinkordir. Demak, shirinkorlik ham sayllar, gap-gashtaklar, to'ylar, bayramlarda, tomoshabinlarga yaxshi kayfiyat bag'ishlash, ularning kayfiyatlarini ko'tarish, kuldirish maqsadida ijro qilinadigan folklor janridir. Shirinkorlikda askiya singari tag ma'noli so'zlardan foydalanish usuli yetakchilik qilmaydi. Balki bunda hamma biladigan narsani aytib kulgi qo'zg'ash mahorati talab etiladi. Keltirilgan misoldagi shirinkorning hazilkash tomonidan kurash tushish taklifiga bergan javobi "kallangni yoqangdan chiqarib qo'yib, tovon to'lab yurmay tag'in" kabi. Aslida, kallani yoqadan chiqarish deganda hech narsa qila olmaslik tushuniladi. Shirinkor o'zining mana shu hech narsa qila olmasligini yashirish maqsadida tovon to'lashdan qo'rqishini izhor etadi. Tovon to'lash, odatda, bir kishi boshqa bir kishiga og'ir zarar yetkazsa, talab qilinadigan jazo turi. Tinglovchilar shirinkor nutqida ifodalangan fikrlar izchilligi va uning mahorat bilan hozirjavoblikda qaytargan mulohazasini eshitishi bilan kulgi ko'tariladi.

Askiyada mavzu ijrochilarning mahorati, topag'onligi, hozirjavobligi, tafakkurining o'tkirligini sinash maqsadida hayotimizning istalgan ijtimoiy masalasidan iborat bo'lishi mumkin. Aslini olganda, hayotimizdagi barcha masalalar ham kulgili bo'lavermasligi mumkin, biroq tanlangan mavzu doirasidagi iboralar, atamalar, tushunchalarga ijrochilar tag ma'no hosil qiladigan gap qurilishini topadilar. Mavzu belgilab olish sharti faqat payrovlarga xos bo'lib, unda askiyachilar yig'inning maqsadi va mohiyatidan kelib chiqib, o'z mahoratlarini namoyish qiladilar.

"Maqollar" payrovida asosiy mavzu xalq maqollari bo'lib, askiyachilar ulardan foydalanib kulgi qo'zg'ashlari talab etiladi:

1-Askiyachi: Tursunboy aka, xalqimizning og'zaki ijodi juda boy va sermaz-mun. Bugungi askiyani xalq ijodi bo'yicha "Maqollar payrovi"da qilsak!

2-Askiyachi: Juda soz. Mening yarim umrim paxta dalalarida o'tadi. Maxsus yurishlar qilaman, g'o'za parvarishini kechiktirayotganlarga: "Bugungi ishni ertaga qo'yma!" - deb dashnomlar beraman.

1-Askiyachi: Bunday beg'amlarga qattiq zarba bering. Fursatni g'animat bilib, "Temirni qizig'ida bos!" - deng.

2-Askiyachi: Og'izda mashina-mashina deb, amalda ketmondan ko'ngil uzolmayotganlar ham bor. Ana shunaqangi "Tili boshqa-yu, dili boshqa"larga "Gap bilguncha, ish bil!" - deyman.

1-Askiyachi: Uzun quloq gaplarga qaraganda, ayrim ferma rahbarlari g'o'za parvarishini o'z holiga tashlab, "Yaxshi ot keyin chopadi", "Jo'ja kuzda sanaladi," - deb, o'zlarini ovutib yurgan emishlar.

2-Askiyachi: Agar shunday rahbarlarni uchratsam, och biqiniga uch-to'rt musht tushirib, "Ko'rpanga qarab oyoq uzat!" - deyishim turgan gap.

1-Askiyachi: Shu toifadagi kishilar rahbarlik qilayotgan fermalarning dalalarini diqqat bilan kuzatsangiz, ba'zi maydonlardagi g'o'zalar bizdan "Rang ko'r, hol so'r!" - deb turibdi.

2-Askiyachi: Albatta, bu ahvolni ko'rgach, tutoqib ketaman: "Aysam tilim kuyadi, aytmamam - dilim".

1-Askiyachi: Tabiiyki, bunday paxtakor kuzga borib attang deb yuradi: "keyingi pushaymon - o'ziga dushman".

2-Askiyachi: Shunday bo'lmasligi uchun ularni "Esing borida etagingni yop!" - deb ogohlantirib qo'ymoqchiman.

1-Askiyachi: Ba'zi jo'ralar choyxona, magazin, hatto ko'cha-kuylarda ham ichkilikbozlik qiladilar. Gapirsangiz, "Oshing halol bo'lsa, ko'chada ich!"-emish.

2-Askiyachi: Bunday kishilar "Betimning qalini - jonimning huzuri" maqolini aroq bilan qo'shib ichib yuborishgan.

Ko'rinadiki, askiyachilarning dialogik nutqlarida xalq maqollarini tanlangan mavzuga mantiqan moslash jarayonida turli hodisalar va sabablar vosita qilib olinadi. Xalq maqollaridan foydalanishda askiyachilar dialogik nutqdagi mantiqiy izchillikka rioya qilishi, qo'llanilayotgan maqollarni mazmunan suhbat mavzusiga moslash bilan bir qatorda kulgi qo'zg'ashdek janrning asosiy vazifasidan yiroqlashmasligi lozim.

Askiyachilar mavzuni talqin etishda mavzu doirasidagi tushunchalarning parallellarini topishi va birinchi semantik plandagi mazmunni ikkinchi semantik plandagi, ya'ni tag ma'nodagi mazmunga aloqalantirilishi bevosita parallellar vositasida amalga oshiriladi.

A.N.Veselovskiyning qayd etishicha, badiiy asarda qo'llaniladigan parallel bir necha xususiyatlarga ega bo'ladi. Bular parallellar tarkibida ko'chimlarning hosil bo'lishida ko'zga tashlanadi:

1) harakatning hayotning asosiy belgisiga yaqinlashadigan o'xshash belgilarning murakkabligi va xususiyatiga bog'liqligidan;

2) bu belgilarning hayot haqidagi tushunchamizga mos kelishidan, harakatda iroda namoyon bo'lishidan;

3) bir xil paralleli ko'rinishga sabab bo'lgan boshqa obektlar bilan qo'shnilikdan;

4) hodisa yoki narsaning shaxsga nisbatan qadri va hayotiyliigi haqida.

Jumladan, quyosh = ko'z yonma-yon qo'yish quyoshni tirik, faol mavjudot sifatida tasavvur hosil qilishga olib keladi. Shu asosda quyosh va ko'zning tashqi o'xshashligi asosida ularning ma'nolarini biridan ikkinchisiga o'tkazish mumkin, ikkalasi ham porlaydi. Ko'zning shakli boshqa taqqoslashlarni keltirib chiqarishi mumkin edi [12, 404].

Askiyada barcha ishtirokchilar nutqida izohlash uslubi yetakchilik qilgan. Birinchi askiyachi izohtalab savol aralash murojaat qiladi. Keyingi askiyachi nima ish qilganini izohlaydi va kulgi hosil qiluvchi gapni ifodalaydi. Navbatdagi askiyachilarning nutqida ham muayyan izoh birinchi bo'limda, keyin kulgi qo'zg'ovchi qism ifodalangan. Askiyachilar nutqida kutilmagan hozirjavoblik, hazil, o'ziga xoslik, samimiyat singari ma'naviy belgilarning barchasi ko'zga tashlanadi. Askiyaning kulgi hadya etishga qaratilgan og'zaki badiiy so'z san'ati namunasi ekanligi uning ijtimoiy-ruhiy vazifa bajarishini ko'rsatadi. Kulgining inson ruhiyatiga ta'sirini tadqiq etgan rus psixologi Aleksandr Luk o'zining hajv va zukkolik haqidagi risolasida hajv bilan bog'liq tuyg'ularni o'n ikki guruhga ajratadi: 1. Jo'rttaga qarshi qo'yish. 2. Soxta kuchaytirish. 3. Bema'nilikka olib borish (geperbola, evfemizm). 4. Bema'nilik. 5. Uslublar aralashmasi yoki rejalar kombinatsiyasi (aralash nutq uslublari, ko'chma ma'noli atamalar, uslub va mazmun nomutanosibligi, nutq uslubidagi tafovut va talaffuz qilinadigan sharoit, tag ma'noni anglatish). 6. Ishora yoki muayyan bog'liqlik uzvlari. 7. Ikki tomonlama talqin. 8. Hazil. 9. Teskari taqqoslash. 10. Tasodifiy yoki ikkilamchi asosda taqqoslash, turli xil narsa va hodisalarni yagona ro'yxatga kiritish. 11. Takrorlash: a) aynan takrorlash, b) grammatik qurilishni o'zgartirib takrorlash, v) ma'noni o'zgartirib takrorlash. 12. Paradoks [12, 32].

Ruhshunos talqinidagi qayd etilgan holatlar tuyg'u emas, balki nutqning kulgi hosil qilishidagi o'ziga xos uslublar sifatida baholanmog'i maqsadga muvofiq keladi. A.Luk psixoanalitik nuqtai nazardan yondashganligi uchunmi, har qalay uning tasnifidagi taqqoslash va talqinga doir mulohazalarida ham mantiqiy takrorlanish ko'zga tashlanadi.

XULOSALAR

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, folklor janri sifatida ikki va undan ortiq kishilar tomonidan taraf-taraf bo'lib ijro qilinadigan bellashuvga asoslangan, mohiyatida hazil-mutoyiba yetakchilik qiladigan dialogik yoki polilogik nutqdir. U og'zaki tarzda og'izdan og'izga, avloddan avlodga o'tib keladigan jamoa tomonidan yaratilgan noyob og'zaki adabiy asar bo'lib, xalq og'zaki badiiy ijodiyoti namunalarining tabiatiga xos bo'lgan badiiy, estetik, didaktik vazifalar bilan birga psixologik vazifani ham bajaradigan og'zaki so'z san'ati namunasi.

Askiya o'zining tabiati: yumorga asoslanganligi, hazil asosiga qurilishi, kulgining maydonga kelishiga sabab bo'lishi, muayyan mavzu doirasida metaforik mazmundagi so'zlar va iboralarning qo'llanilishi, dialogik nutq asosida shakllanishi, binar mohiyat kasb etishi bilan hazil nazariyasiga mutanosib o'zbek folklorining mustaqil janri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Askiya jahon va turkiy xalqlar filologiya fanida alohida mustaqil tadqiq etilmagan, faqat XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab og'zaki so'z san'ati namunasi sifatida o'rganila boshlangan. Bu borada o'zbek folklorshunosi R.Muhamadiyevning nomzodlik dissertatsiyasi alohida e'tiborga molikdir. XXI asrga kelib askiyaning lisoniy jihatlari o'zbek tilshunosi X.X.Do'smatov tomonidan tadqiq etilgan, xolos.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Farg‘ona viloyatiga tashrifi chog‘idagi nutqi / <https://president.uz/oz/lists/view/4653>
2. Do‘smatov X.X. Askiya matnining lingvostilistikasi. Filol.fan.b. fals. dokt... diss. – Farg‘ona, 2018. – 135 b.
3. Imomov K., Mirzayev T., Safarov O. va Sarimsoqov B. Askiya. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. Darslik. – Toshkent: O‘qituvchi, 1990. – 340 b.
4. Jo‘rayev M., Eshonqulov J. Folklorshunoslikka kirish. – Toshkent: Barkamol fayz media nashriyoti, 2017. – 180 b.
5. Madayev O., Sobitova T. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. – Toshkent: Sharq, 2005. – 208 s.
6. Kholbutayev, G. O. (2021). SIMILARITY OF ASKIAS THEORY AND JOKE. Theoretical & Applied Science, (2), 72-76. <https://elibrary.ru/item.asp?id=44813082>
7. Muhamadiyev R. Askiya (o‘zbek xalq ijodiyotining janri). Filol.fan. kand. Diss. – Toshkent, 1961. – 233 b.
8. Muxammadiyev R. (to‘plovchi va nashrga tayyorlovchi) O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. Askiya. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1970. – 288 b.
9. Qodirov M. Masxaraboz va qiziqchilar san‘ati. – Toshkent: Fan, 1971. – 244 b.
10. Qodirov M. O‘zbek xalq tomosha san‘ati. – Toshkent, O‘qituvchi, 1981. –105 b.
11. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989. – 404 с.
12. Лук А.Н. О чувстве юмора и остроумии. – М.: Искусство, 1966. – С. 31-32.
13. Троицкая А.Л. Народный театр в Узбекистане // Восточный сборник. 1990. Вып. № 4. – С. 144-151.
14. Холбутаев, Г. О. (2020). «АСКИЯ» КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ СМЕХОВАЯ КУЛЬТУРА. Редакционная коллегия, 199. <https://hcommons.org/deposits/objects/hc:38080/datastreams/CONTENT/content#page=200>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000